

5. Nataliya Ponomarenko, Ol'ha Ostrovs'ka. Instytutsi-yni aspekty otsinky kredytopromozhnosti pozychal'nyka. Stalyy rozvytok ekonomiky, suspil'stva ta pidpryyemnytstva: materialy Mizhnar.naukovo-praktychnoyi konferentsiyi (Ivano-Frankivs'k, 27–28 kvitnya 2023 r.)/ Za red. I. Perevozovoyi. L'viv: Vydavets' Koshovyy B. 2023. S. 655 – 658. URL: https://drive.google.com/file/d/1v36DbIQUrByFrzvYg61AooDw9FEmi_Fp/view (data zvernennya: 27.06.2023)

6. Pro zatverdzhennya Prohramy predmetnoho testu z obliku ta finansiv Yedynoho fakhovoho vstupnoho vyprobuvannya: Nakaz MONU vid 11.02.2023 № 154 URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/vstup-2022/Prohramy-YEFVV/Zatverdzeni.prohramy.YEFVV/11.02/Pro.zatv.Prohr.predm.testu.obl.finans-nakaz-154-11.02.2022.pdf> (data zvernennya: 27.06.2023)

7. Voskoboyeva O.V., Romashchenko O.S. Byudzhetuvannya, yak zasib antykrizovoho upravlinnya pidpryyemstvom. Ekonomika. Menedzhment. Biznes № 2 (24). 2018. URL: <http://journals.dut.edu.ua/index.php/emb/article/view/1886> (data zvernennya: 26.06.2023)

8. Tereshchenko O. O. Udoskonalennya finansovoho mekhanizmu antykrizovoho upravlinnya pidpryyemstvom. Finansy Ukrayiny. 2016. № 6. S. 108–123. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2016_6_9 (data zvernennya: 26.06.2023)

Дані про авторів

Островська Ольга Анатоліївна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

e-mail: ostrovska.kneu@gmail.com

ORCID: 0000-0002-3583-8829

Юркевич Оксана Миколаївна,

к. е. н., доцент, доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ, Україна

e-mail: oksana_yurkevich@kneu.edu.ua

ORCID: 0000-0002-8172-0186

Information about the authors

Olga Ostrovska,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kiev, Ukraine

e-mail: ostrovska.kneu@gmail.com

Oksana Yurkevych,

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadim Hetman, Kiev, Ukraine

e-mail: oksana_yurkevich@kneu.edu.ua

УДК 339.9

ВАРЛАМОВА М. Л.

Трансформація торговельно-економічних зв'язків КНР в умовах конкурентної боротьби за світове лідерство

Актуальність теми дослідження. Сучасна глобальна економіка стикається зі значущим впливом Китаю, який є другою за обсягами економікою у світі. Аналіз та дослідження факторів, що впливають на конкурентоспроможність Китаю на світовому ринку товарів і послуг, відіграє ключову роль у розумінні подальших глобальних трендів та торговельних відносин.

Метою дослідження є аналіз розвитку торговельно-економічних зв'язків КНР в умовах конкурентної боротьби за світове лідерство.

Методи дослідження. У процесі дослідження використовувались методи аналізу, узагальнення, систематизації, порівняння, аналітико-статистичні та графічні методи. Інформаційну базу дослідження становлять праці українських та зарубіжних дослідників, статистичні дані міжнародних організацій.

Результати дослідження. У статті висвітлено тенденції розвитку торговельно-економічних відносин КНР. Здійснено аналіз динаміки обсягів міжнародної торгівлі за регіонами світу. Проведено порівняльний аналіз часток країн світу у світовому експорті та імпорті товарів. Визначено тенденцію зростання вказаних часток країн Азії з одночасним зменшенням інших регіонів світу, зокрема, регіону Америки. Здійснено аналіз торговельного сальдо за регіонами світу та охарактеризовано зміни, що відбулись за останні сімдесят років. Проаналізовано обсяги експорту та імпорту КНР за період з 1952 р. по 2022 р. Розраховано частку експорту – імпорту товарів і послуг

КНР у світі і в Азії з 1952 р. по 2022 р. Визначено тенденцію зростання впливовості Китаю у світі та регіоні Азії за вказаний період з набуттям сталого характеру починаючи з 90 – х років ХХ століття. Проаналізовано чинники, що впливають на конкурентоспроможність КНР у світовій торгівлі.

Сфера застосування результатів: в галузі економічних наук та в практичній діяльності суб'єктів міжнародного бізнесу.

Висновки за статтею: Проведене дослідження дозволило встановити тенденцію стійкого зростання впливу Китаю на світову торгівлю та економіку в цілому.

Ключові слова: КНР, міжнародна торгівля, світова економіка, торговельно – економічні зв'язки, експорт, імпорт, торговельне сальдо.

VARLAMOVA M. L.

Transformation of trade and economic relations of China in the context of competitive struggle for global leadership

Relevance of the Research Topic. The modern global economy is facing a significant impact from China, which ranks as the world's second-largest economy. Analyzing and studying the factors that influence China's competitiveness in the global market for goods and services plays a pivotal role in understanding future global trends and trade relations.

The aim of the research. The research aims to analyze the development of trade and economic relations of China in the context of the competitive struggle for global leadership.

Research Methods. The research employed methods such as analysis, synthesis, systematization, comparison, analytical-statistical, and graphical methods. The informational foundation of the research includes the works of Ukrainian and foreign researchers as well as statistical data from international organizations.

Research results. The article highlights the trends in the development of China's trade and economic relations. It analyzes the dynamics of international trade volumes by world regions and conducts a comparative analysis of countries' shares in global exports and imports of goods. The study identifies a trend of increasing shares of Asian countries in global trade, with a simultaneous decrease in other world regions, particularly in the Americas. It also examines the trade balance by world regions and characterizes changes that have occurred over the past seven decades. The research analyzes China's exports and imports from 1952 to 2022, calculating the share of China's trade in goods and services in the world and in Asia during this period. It identifies the growing influence of China in the world and the Asian region, with a sustained increase starting from the 1990s. Furthermore, the study analyzes the factors influencing China's competitiveness in global trade.

Field of application of results. The research findings have practical applications in the field of economic sciences and the practical activities of international business entities.

Conclusions of the article. The conducted research has revealed a consistent trend of China's increasing influence on global trade and the overall economy.

Keywords: China, international trade, global economy, trade and economic relations, export, import, trade balance.

Постановка проблеми. У сучасних умовах конкурентної боротьби за світове лідерство актуальною є трансформація торговельно-економічних зв'язків Китаю та закріплення його лідерських позицій. Китай став другою за величиною світовою економікою після Сполучених Штатів. Його вплив на світову торгівлю і глобальну економіку стає все більш важливим і визначальним. Посилення конкурентоспроможності Китаю

в сфері торгівлі впливає на геополітичні зв'язки і має велике значення для міжнародних відносин і зовнішньої політики багатьох країн. Дослідження процесу формування лідерства Китаю у світовій торгівлі спрямоване на розкриття можливих викликів та перспектив, пов'язаних з цією еволюцією. Таким чином, тема цієї статті є вкрай актуальною і має велике значення для розуміння сучасних глобальних економічних і політичних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Дослідженню конкурентоспроможності Китаю на світовій арені присвячено чимало праць, серед яких слід відмітити праці таких вчених як Майкл Енслоу, Джонг Ун Лім, Ніколас Ларсон, Лорен Брандт, Тетяна Артьомова, Роман Зварич та ін. Більше детального вивчення потребує розвиток торговельно-економічних зв'язків КНР в контексті боротьби за світове лідерство.

Цілі статті. Метою статті є аналіз розвитку торговельно-економічних зв'язків КНР в умовах конкурентної боротьби за світове лідерство.

Виклад основного матеріалу дослідження.

У кінці двадцятого та на початку двадцять першого століття регіон Азії та, зокрема, Китай, ви-

явився в центрі світових торговельних та економічних подій. Міжнародна торгівля відіграє важливу роль у розвитку країн та формуванні світового економічного ландшафту. Зростаюча роль країн Азії відкриває нові горизонти та виклики для розвитку світової економіки.

За період з 1952 р. по 2022 р. відбувається суттєве збільшення світової частки експорту товарів країн Азії, у той час як частки інших регіонів поступово зменшуються. Найбільше скорочення світової частки експорту (у 2 рази) за вказаний період спостерігається у країн Америки – з 32,5 % у 1952 р. до 16,4 % у 2022 році (рис. 1).

Аналогічна ситуація відносно імпорту товарів. Країни Азії збільшили частку світового імпорту

Рисунок 1. Динаміка часток експорту товарів за регіонами світу, %

Джерело: розраховано автором на основі даних UNCTAD

Рисунок 2. Динаміка часток імпорту товарів за регіонами світу, %

Джерело: розраховано автором на основі даних UNCTAD

Рисунок 3. Динаміка торговельного сальдо за регіонами світу, млн дол. США

Джерело: розраховано автором на основі даних UNCTAD

товарів, але темп падіння частки імпорту інших регіонів у порівнянні з часткою експорту значно менший (рис. 2).

Наведені дані свідчать про негативні тенденції щодо переважання імпорту товарів над експортом, що має негативний вплив на економіки країн. Зокрема, для країн Америки торговельне сальдо в 1952 р. було позитивним, починаючи з 70-х років ХХ століття воно набуло негативного значення і така тенденція зберігається станом на 2022

р, коли імпорт товарів країн Америки перевищує експорт на 1 432 499 млн дол. США (рис. 3).

Суттєвий вплив на поточні тенденції лідерства Азії за обсягами торгівлі здійснює Китай, частка експорту товарів якого в даному регіоні складала у 2022 р. 33,6 %, частка імпорту товарів – 27,6 % (рис. 4). Слід зауважити, що протягом досліджуваного періоду відбувалось динамічне зростання часток експорту і імпорту як регіонально, так і у масштабах світу. Зокрема, Китай

Рисунок 4. Динаміка частки експорту товарів КНР в Азії та світі, %

Джерело: розраховано автором на основі даних UNCTAD

збільшив частку світового експорту товарів з 1 % у 1952 р. до 14,4 % у 2020 р., частку світового імпорту товарів з 1,3 % до 10,6 % за вказаний період, що свідчить про стабільне зростання лідерського потенціалу Китаю.

Імпорт товарів до Китаю також збільшився регіонально і глобально. Частка імпорту КНР в Азії у 1952 році сягала 8,1 %, у світі – 1,3 %. У 2022 частка імпорту складала 27,7 % і 10,6 % відповідно (рис. 5).

Стосовно торгівлі послугами статистичні дані систематизуються міжнародними організаціями здебільшого з XXI століття, але можна побачити зростання ролі Китаю і в даній сфері, що виражається в поступовому збільшенні частки експорту і імпорту послуг Китаю у світу (рис.6–7).

Разом частка торгівлі послугами у світі значно менша у порівнянні з товарами і в динаміці спостерігається нестабільність

Аналізуючи дослідження, представлені світовою науковою спільнотою, можна визначити декілька причин лідерства Китаю у світовій торгівлі [2–4]:

1. Швидке і стабільне економічне зростання протягом декількох десятиліть. Такий розвиток допоміг Китаю стати світовим економічним гігантом. Дослідники вказують на те, що цей розвиток сприяє розширенню торговельних можливостей Китаю та його конкурентоспроможності на світових ринках.

2. Упровадження значної кількості економічних реформ і політичних заходів для приваблення іноземних інвестицій та покращення торговель-

Рисунок 5. Динаміка частки експорту товарів КНР в Азії та світі, %

Джерело: розраховано автором на основі даних UNCTAD

Рисунок 6. Динаміка частки експорту послуг КНР в Азії та світі, %

Джерело: розраховано автором на основі даних UNCTAD

Рисунок 7. Динаміка частки імпорту послуг КНР в Азії, %

Джерело: розраховано автором на основі даних UNCTAD

ного клімату. Ці реформи дозволили Китаю стати більш відкритим для світових ринків.

3. Наявність одного із найбільших внутрішніх ринків у світі, що робить його привабливим партнером для іноземних компаній, які прагнуть розширити свою присутність.

4. Відкриття нових можливостей за рахунок ініціативи «Один пояс, один шлях», внаслідок чого були створені нові можливості для розвитку торгівлі між Китаєм та країнами Європи та Азії. Воно сприяє формуванню нових торгових маршрутів та інфраструктурних проектів.

Ініціатива «Один пояс, один шлях» (англ. Belt and Road Initiative, BRI) – це стратегічна програма, запропонована Китайською Народною Республікою в 2013 році, спрямована на розвиток транспортної інфраструктури, яка охоплює території Африки, Азії, Європи та Близького Сходу. Ініціатива передбачає відновлення та розширення історичних торгових шляхів, відомих як Шовковий шлях [1].

Основні складові ініціативи включають Економічний пояс Шовкового шляху, який включає трансконтинентальний прохід, який з'єднує Китай з Південно – Східною Азією, Південною Азією, Центральною Азією, Росією та Європою сушею, та Морський шовковий шлях XXI століття, який є морським маршрутом, з'єднує прибережні регіони Китаю з південним сходом та південною Азією, Південним Тихим океаном, Близьким Сходом та Східною Африкою, аж до Європи.

Програма передбачає залучення понад 1 трлн доларів США інвестицій, переважно в розвиток інфраструктури для портів, доріг, залізниць, ае-

ропортів, а також для електростанцій та телекомунікаційних мереж. Основні напрями ініціативи включають:

Координацію політики – співпраця та координація міжнародних стосунків з реалізації та розбудови ініціативи.

Інфраструктуру – створення складної інфраструктури, орієнтованої на залізниці, дороги, судноплавство, авіацію, трубопроводи та інтегровані космічні інформаційні мережі.

Торгівлю – сприяння торгівлі та інвестиціям у країнах та регіонах – учасниках, лібералізація та зниження витрат на торгівлю та ведення бізнесу.

Фінансову інтеграцію – співробітництво щодо фінансування проектів BRI та розвиток фінансових ринків.

Гуманітарні зв'язки – включають культурний обмін, навчання, туризм, співпрацю в галузі охорони здоров'я, подолання проблем бідності тощо [1].

5. Активізація технологічного розвитку. Китай активно інвестує в дослідження та розвиток технологій і виробництво високотехнологічних товарів. Це робить його більш конкурентоспроможним на глобальних ринках.

6. Геополітичне положення. Розташування Китаю в центрі Азії робить його ключовим гравцем в торгівлі між різними регіонами світу.

7. Розвиток багатосторонніх та двосторонніх торговельних угод з іншими країнами, що сприяє підвищенню обсягів зовнішньої торгівлі.

Слід відмітити наявність відповідно до даних СOT підписання Китаєм наступних регіональних торговельних угод: ASEAN – Китай, АРТА,

Австралія – Китай, Чилі – Китай, Китай – Коста – Рика, Китай – Грузія, Китай – Гонконг, Китай, Китай – Республіка Корея, Китай – Макао, Китай – Маврикій, Китай – Нова Зеландія, Китай – Сінгапур, Ісландія – Китай, Пакистан – Китай, Перу – Китай, Швейцарія – Китай [6].

Майже всі наведені угоди були підписані Китаєм в ХХІ столітті, що свідчить про можливість поглиблення регіонального торговельно – економічного співробітництва в контексті посилення світового лідерства.

Висновки

Проведене дослідження дозволяє зробити висновки, що протягом більше ніж півстоліття зростає впливовість Китаю у світовій торгівлі, і, відповідно в цілому в економіці. Характеристика чинників, що сприяють такому успіху дозволила встановити, що вагому роль відіграє посилення регіонального торговельно – економічного співробітництва шляхом лібералізації торговельних відносин. Суттєву роль відіграє Ініціатива «Один пояс, один шлях», який сприяє розвитку нових торговельних маршрутів та інфраструктурних проєктів. Безумовно, важливим в контексті боротьби за світове економічне лідерство є розвиток економіки Китаю в цілому, підвищення рівня технологічного розвитку, збільшення ПІІ.

Список використаних джерел

1. Шепотило О., Николаева О. Один пояс, один шлях: Вплив зниження торгових витрат на добробут в Україні. Url: https://kse.ua/wp-content/uploads/2020/01/KSE-Trade-BRI-Ukrayina-zvit_20191228-1.pdf
2. Brandt L., & Zhu, X. Redistribution in a Decentralized Economy: Growth and Inflation in China under Reform. *Journal of Monetary Economics*. 2010. 57(3). 221 – 234.
3. Deng P. Why Do Chinese Firms Tend to Acquire Strategic Assets in International Expansion? *Journal of World Business*. 2010. 45(1). 74 – 85.

4. Gao T. China's Free Trade Agreements: Effective Tools for its Trade Liberalization. *Journal of World Trade*. 2017. 51(6) 943 – 964.

5. UNCTAD. Url: <https://unctadstat.unctad.org>

6. WTO. Regional Trade Agreements Url: <http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByCrResult.aspx>

References

1. Shepotylo O., Nikolaieva O. One Belt, One Road: The Impact of Reduced Trade Costs on Welfare in Ukraine. Url: https://kse.ua/wp-content/uploads/2020/01/KSE-Trade-BRI-Ukrayina-zvit_20191228-1.pdf
2. Brandt, L., & Zhu, X. Redistribution in a Decentralized Economy: Growth and Inflation in China under Reform. *Journal of Monetary Economics*. 2010. 57(3). 221 – 234.
3. Deng P. Why Do Chinese Firms Tend to Acquire Strategic Assets in International Expansion? *Journal of World Business*. 2010. 45(1). 74 – 85.
4. Gao T. China's Free Trade Agreements: Effective Tools for its Trade Liberalization. *Journal of World Trade*. 2017. 51(6) 943 – 964.
5. UNCTAD. Url: <https://unctadstat.unctad.org>
6. WTO. Regional Trade Agreements Url: <http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByCrResult.aspx>

Дані про автора

Варламова Марія Леонідівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна
e-mail: m.varlamova@donnu.edu.ua

Data about the author

Mariia Varlamova,

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Vasyli' Stus Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine
e-mail: m.varlamova@donnu.edu.ua